

Producción de setas en robledales

www.af4eu.eu

Hongo ectomicorrícico del género *Boletus* en bosques de robles

Los bosques de robles son ecosistemas muy diversos que ofrecen condiciones favorables para el desarrollo de hongos, entre los que se encuentran varias especies de setas de interés gastronómico. Los hongos silvestres destacan por su diversidad, su importancia en la producción agroforestal y sus numerosas aplicaciones en las industrias farmacéutica, biotecnológica y alimentaria, que también pueden representar una fuente de ingresos que complementa la producción de madera. Desde un punto de vista ecológico, las setas que crecen en los bosques de robles se agrupan en micorrizas y saprófitas. Los hongos micorrícicos establecen asociaciones simbióticas con las raíces de los árboles, proporcionándoles una mejor capacidad para explorar y utilizar los recursos del suelo, una mayor protección contra los patógenos y tolerancia a la sequía, mientras que los hongos reciben los nutrientes necesarios para su supervivencia y fructificación. Los saprófitos funcionan descomponiendo la materia orgánica, reciclando e incorporando nutrientes al suelo y controlando patógenos especializados principalmente en romper los compuestos orgánicos de celulosa y hemicelulosa. Aunque la mayoría de los hongos comercialmente valiosos son los hongos ectomicorrícicos, las especies saprófitas también crecen en bosques de robles, especialmente en áreas donde se acumula materia orgánica. La gestión forestal juega un papel crucial en el desarrollo de los hongos, influyendo directamente en su diversidad y productividad. Prácticas como el aclareo de árboles, la poda y la tala de maleza alteran las condiciones de luz, humedad y composición del suelo, afectando los hábitats donde prosperan los hongos. Sin embargo, las intervenciones inadecuadas, como la eliminación excesiva de materia orgánica o la compactación del suelo, pueden poner en peligro la diversidad fúngica y reducir el potencial económico de los hongos. Por lo tanto, las prácticas de gestión deben priorizar la protección del suelo, promoviendo la conservación de las fuentes de inóculo y la diversidad de las comunidades fúngicas, con especial atención a los hábitats de especies de valor gastronómico.

Eduardo Pousa(1), Ana Carolina Farias(1), João Paulo Castro(2), Marina Castro(2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
(2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.